

La biblioteca del Seminario Metropolitano de Badajoz (II)

Libros del siglo XVI impresos
en Lyon

FRANCISCO TEJADA VIZUETE

*Licenciado en Filosofía y Teología, Doctor en Filosofía y Letras
Director y Profesor del C.S.E.T. de Badajoz,*

MARÍA GUADALUPE PÉREZ ORTIZ

Doctora en Documentación

Cuestiones generales

Indicábamos en anterior estudio¹ (*Pax et Emerita*, 2007) que el número de libros impresos en España a lo largo del siglo XVI, conservados en la biblioteca del Seminario Metropolitano de Badajoz, resultaba algo menor que el de los impresos en Francia en la misma centuria y de la misma biblioteca: 158 frente a 171, en concreto. Pero mientras los libros españoles nos daban cuenta de la actividad impresora desarrollada en un elevado número de ciudades españolas, los franceses quedan referidos mayoritariamente a la ciudad de Lyon (119) y, en medida más exigua, a París (51)². De tales libros lioneses, si

1. Cfr. TEJADA VIZUETE, Francisco - PÉREZ ORTIZ, M^a Guadalupe: "La biblioteca del Seminario Metropolitano de Badajoz (I): Libros del siglo XVI impresos en España", *Pax et Emerita* (2007), pp. 375-444.

2. Aunque sólo queremos dejar constancia del hecho —la superior cantidad de libros impresos en Lyon, con relación a París en nuestra biblioteca—, el tema más general del por qué, es decir, el de la importancia cobrada por los impresores lioneses sobre los parisinos, no es difícil de explicar. Como indica Christian PÉLIGRY, *La difusión del libro español en*

entramos en ciertos pormenores, cabe decir que ocho de ellos llevan por signatura la sigla E.N. (nn. 6, 7, 13, 14, 29, 68, 102, 119), correspondiente a ediciones que por diversas razones se consideran notables, siendo los más tempranamente impresos (1502) dos volúmenes del franciscano Bernardino de Busto, *Rosarium sermonum predicabilium...*; *pars prima* y *Secuda pars Rosarii*, en cuyos respectivos colofones se ofrece la marca del impresor Juan Cley, caracterizada por la iniciales del mismo (I C), dentro de un círculo cortado por el palo mayor de una cruz de doble travesaño, como venía siendo usual, años antes, en los incunables. Otros once libros (nn. 11, 12, 40, 41, 47, 52, 63, 66, 67, 78, 81) versan sobre Derecho (sig. D), mientras que, en número de diez ejemplares, contamos con dos grupos: uno de fondos clásicos (F.C.), en el que se hacen presentes autores antiguos, como Horacio y Séneca, o humanistas, como Lorenzo Valla (nn. 21, 33, 42, 51, 61, 62, 79, 88, 116), y otro grupo (nn. 15, 16, 17, 19, 36, 37, 38, 39, 49, 87) bajo la signatura L (literatura), en el que se incluyen importantes léxicos y diccionarios latinos, algunos tan tempranos como el de Ambrosio Calepino (n. 15), editado en 1533, o de tanto interés tipográfico por sus magníficos grabados, aunque no se trate de una edición "princeps", como el *Catalogus gloriae mundi* de Chasseneuz (n. 19), o el que, siendo también de tan temprana fecha de edición, como el citado *Lexicon* de Calepino, nosotros hubiéramos catalogado en otra sección: nos referimos a la *Interpretatio in Psalmum miserere mei Deus*, de Jacobo Sadoletto (n. 87).

Francia y particularmente en París durante el siglo XVII (aspectos históricos y bibliométricos (<http://cvc.cervantes.es/obref/fortuna/peligry.htm>) fueron varios los factores que contribuyeron a la brillante ascensión de la imprenta en Lyon: "el fin de la Guerra de los Cien años, el arranque económico de Francia a partir de los años 1460-1470, el desarrollo de las ferias internacionales de Lyon, facilitado en gran parte por la logística de los mercaderes y banqueros italianos. El comercio del libro fue aquí, más que en ninguna otra parte, tributario del capitalismo. Pero en esta ciudad no había ni Parlamento ni Universidad. De hecho los libreros que al empezar su carrera disfrutaban a menudo de sumas considerables, salieron del circuito local, que consideraban limitado, para buscar fuera otros mercados capaces de absorber la producción siempre creciente de los impresores. Eligieron los países meridionales —Italia y España— que, en unos decenios, volvieron a ser un sector esencial de su geografía comercial". A este respecto resulta sumamente aleccionador repasar los documentos publicados por Vicente BÉCARES [*La compañía de libreros de Salamanca (1530-1534)*, Salamanca, 2003] y, en particular, el Documento IV: "Inventario de 538 balas de libros enbiados de Lyon, París, Alemania, para la Compañía a Laurentio Dantiseno del año 1530... hasta feria de mayo del... año de [15]33", para comprobar la superabundancia de libros llegados de Lyon, frente a los llegados de París y la propia Alemania.

Pues bien, en este orden de cosas y dada la condición de nuestra biblioteca, casi no haría falta decir que el mayor número de los ejemplares lioneses de la misma (setenta y tres, en total) versan sobre cuestiones teológicas, con la particularidad de que dentro de la signatura T quedan comprendidas diversas secciones: liturgia (así las varias ediciones del *Rationale divinarum officium* de Durando), sagrada escritura (magníficas ediciones de la Biblia, — algunas ilustradas —, como la de 1519 impresa por Jacobo Mareschal; comentarios a alguno de sus libros, como la *Paraphrasis in Psalmos omnes davidicos* de Jansenio), patrística, teología espiritual, etc. Número muy reducido es el de los libros dedicados a temas filosóficos: tan sólo cuatro (nn. 30, 75, 95, 117), debiéndose el último de los indicados (117) al celebrado médico de Felipe II Francisco Vallés, de Covarrubias, quien representa en nuestra biblioteca, junto al Arzobispo de Toledo, Bartolomé Carranza, a los, por otra parte numerosos, autores españoles del siglo XVI que editaron sus obras en Lyon³. Sin embargo, no contamos en nuestra biblioteca con ningún libro del siglo XVI impreso en Lyon en lengua castellana, frente al generoso 24% que suponen en ella los impresos de la misma centuria en España en la lengua vernácula.

No resulta infrecuente en nuestros libros lioneses advertir el paso por los mismos de la mirada inquisidora, anotándose el consabido “está expurgado conforme al expurgo del año 1640, para el caso de las obras de San Ambroso (n. 1), o está “corregido conforme al índice expurgatorio de 1640” para las de San Cipriano (n. 20) y, más rotundamente para el caso del *Diccionario* de Calepino, “está corregido y enmendado este Calepino conforme al catálogo y expurgatorio del Sto. Oficio... a doce de mayo de 1623” (n. 16), como también se viera corregida “conforme al expurgatorio... del 6 de marzo de 1615”, una anterior edición del citado *Diccionario* (1559, n. 17), notificándonos años después fray Vicente Fernández haber expurgado en 1660 la *Pars tertia* de la

3. “En 1646, el catálogo de Siméon Piget ofrecía al público doscientas diecisiete obras hispánicas: sesenta eran de Lyon, cuarenta provenían de los Países Bajos, treinta y dos de España, veintisiete de París, veinticinco de Alemania, quince de Italia, cinco de Rouen, cuatro de Ginebra, dos de Lisboa, una de Toulouse...” (Christian PÉLIGRY, op. cit., *La difusión del libro español en Francia...*). Como puede observarse, en el catálogo citado (el autor ofrece también datos de otros catálogos, que resultan análogos) los libros de españoles impresos en Lyon para esa fecha duplicaban en número a los que se habían editado en España.

Suma Teológica del Aquinate “conforme al índice expurgatorio del año 1640 por particular comisión de la Santa Inquisición” (nº 111); detalles que anotaremos en la relación de libros de nuestro Apéndice.

Por otra parte, comienzan a aflorar en esta relación los nombres de aquellos eclesiásticos, que, naturales de la diócesis pacense o ligados a ella por su oficio, se hicieron acreedores de la condición de bibliófilos. Tal acontece con el más cercano a nuestros días, don Félix Soto Mancera, natural de Zafra y obispo de Badajoz (1904-1910), de quien, por suerte, contamos en la biblioteca con el inventario de su extenso legado y a quien pertenecen los libros que signamos con los nn. 8, 9; como contamos igualmente con otro importante legado del obispo don Francisco Javier Rodríguez Obregón (1848-1853), al que pertenecen los nn. 43, 71. Además, clausurado el colegio de la Compañía en Badajoz, tras la expulsión de los jesuitas, a cuya librería, fueron a parar por disposición testamentaria los libros del historiador y canónigo pacense don Juan Solano de Figueroa († 23-XI-1684), éstos vinieron a engrosar, junto con los de la citada librería, los fondos de nuestra biblioteca, de modo que, aunque ahora sólo encontremos dos de los libros del canónigo editados en Lyon en el siglo XVI (nn. 15, 30), los que pertenecieron a la misma Compañía, lo fueran del colegio de Badajoz o de otros colegios (Sevilla, Valladolid), se hacen notar en el listado.

Tema de interés, pero fuera de nuestro estudio, sería el de las anotaciones marginales (las encontramos en más de treinta ejemplares) que sus propietarios o lectores nos han dejado.

Impresores y editores lioneses del siglo XVI

Nos ha parecido oportuno incorporar en esta ocasión a nuestro estudio un doble apéndice: en el primero recogemos alfabéticamente los nombres de los impresores y editores, referenciado, además, cuántas sean las obras impresas por los mismos dentro de la relación que, en el segundo apéndice, se ordena por autores. El número o números, pues, anotados al lado del nombre del impresor o editor, en el primero, nos permiten la rápida localización de la obra u obras en el segundo y nos avisan de la diferencia cuantitativa existente en relación a la producción de unos y otros. En este orden de cosas no puede extrañarnos que el denominado “príncipe” de las ediciones

lionesas, Guillermo Rovilio⁴ (Rovilius), nacido en Tours (c. 1518) y muerto en Lyon (c. 1589), se alce con veintidós ejemplares, máxime si tenemos en cuenta sus relaciones con España, donde logra formar “un réseau de dépôts a lui reliés para cent fils”⁵. De ahí que su nombre no sea infrecuente en los protocolos notariales salmantinos, como ha mostrado Vicente Bécares⁶. Tampoco puede extrañarnos que sean los miembros de la familia Junta, algunos de los cuales se asentaron en diversas ciudades españolas (Zaragoza, Burgos, Madrid), pero particularmente presentes en el desarrollo del libro salmantino del siglo XVI, como impresores y libreros⁷, los que casi alcancen la misma cantidad. Tras un temprano libro impreso por Jacobo de Junta (1530), serán sus herederos seguidamente⁸ y, ya en los años finales del siglo XVI, la oficina de los Junta quienes continúen tan prolífica tarea.

En orden decreciente y con la mitad de impresos de los anteriores debemos destacar a Sebastián Gryphius, de origen alemán (Reutlinguen, 1492). Formado en la imprenta paterna y en Venecia, se le considera como a uno “de los impresores más importantes de Francia” y se le valora particularmente por sus ediciones en pequeño formato, tanto de clásicos latinos como de clásicos griegos traducidos al latín, algunas de las cuales no faltan en nuestra biblioteca (nn. 51, 88, 116), capaces de rivalizar “con las ediciones aldinas de Venecia o las producidas por la imprenta de Robert Estienne en

4. Aunque se le incluya en el número de impresores, propiamente fue sólo librero. Una breve biografía del mismo puede encontrarse en http://cvc.cervantes.es/obref/fortuna/expo/imprenta/imprenta_r.htm y, más ampliamente, en BAUDRIER, Henri: *Bibliographie lyonnaise: recherches sur les imprimeurs, libraires, relieurs et fondeurs de Lyon au XVI siècle*, IX, 1999.

5. SALOMÓN, Noël: «Les Éditions en langue espagnole d'un libraire lyonnais du XVII.e siècle: Guillaume Rouille», *Actes du 5.e Congrès national de littérature comparée*, Lyon, 1962, p. 61.; citado por PÉLIGNY en op.cit.: *La difusión del libro español en Francia...*

6. Cfr. BÉCARES BOTAS, Vicente: *Guía documental del libro salmantino del siglo XVI*, Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, Libros singulares 7, 2006, p. 291.

7. Cfr. BÉCARES BOTAS, op. cit., *Guía documental...*, pp. 150-160. De los libros impresos por los Junta en Salamanca presentes en nuestra biblioteca dimos cuenta en op. cit., “La biblioteca del Seminario ... Libros del siglo XVI impresos en España”, pp. 398, 400 y 405).

8. El profesor Bécares (op. cit., *Guía documental...*, p. 157) nos ofrece algunos documentos de interés de Jacobo (Jácome) de Junta, lionés, homónimo e hijo —creemos— del citado Jacobo de Junta. En 1582 el librero Lucas de Junta, vecino de Salamanca, se obligaba con Juana Delcondan y Jácome de Junta, vecinos de León de Francia, “por 664 ducados de 18 balas de libros”.

París⁹. Siete son los libros, de que disponemos, debidos a Pedro Landry (Landrí), otro de los impresores lioneses que mantuvieran estrecha relación con España, hasta el punto de dirigir durante veinte años una sucursal en Medina del Campo¹⁰, y otros tantos son los impresos "Apud Antonium Vincentium", librero, como lo fuera su padre, y editor no sólo en Lyon, sino también en Génova entre 1535 y 1568, y miembro de diversas compañías de libreros.

Del resto de los impresores y editores lioneses del siglo XVI, con un máximo de cuatro, tres, dos o un solo libro en nuestra biblioteca, no parece necesario hacer ahora advertencia alguna, dado que, seguidamente, nos ocuparemos de las marcas tipográficas que les correspondan.

Marcas tipográficas de impresores y editores lioneses

Si en nuestro anterior estudio sobre los libros del siglo XVI impresos en España sistematizábamos el estudio de las marcas tipográficas o "grabados de identificación con un claro valor simbólico y emblemático" (Cachedo Barreiro), refiriéndonos sucesivamente a las que incluían figuras alegóricas, animales, vegetales, u otros motivos, en esta ocasión nos parece oportuno centrarnos, primero, en las que conforman su, por lo común, auténtico emblema a partir de animales, dada una mayor abundancia de las mismas entre los impresores y editores lioneses, cuyos nombres recogemos, alfabéticamente, en el Apéndice I, acompañados del número o números relativos al autor y título del libro (Apéndice II) en el que aparece la marca. Seguidamente nos referiremos a las dos únicas, en este caso, que se sirven de árboles y plantas y, por último, a las que se multiplican por contar con distintos objetos. Comprobaremos que algunas de estas marcas no nos resultan desconocidas, ya que también fueron utilizadas por familiares de impresores lioneses en España o, simplemente, fueron copiadas por otros impresores.

9. Cfr. PÉLYGNI, op. cit., "La difusión del libro español en Francia...".

10. Cfr. BÉCARES, op. cit., p. 114 y 227.

A. ANIMALES

1. ÁGUILA

Sobre una láurea en cuyo interior se alza una serpiente, escoltada por la divisa REM MAXIMAM SIBI / PROMITTIT PRUDENTIA, de clara resonancia evangélica, utiliza esta marca primera, todavía en 1548, Guillermo Rovilio (nº 97), quien, a partir de 1549 (nº 41) nos presenta al águila sobre una esfera o bola del mundo, apoyada en un pequeño fuste de columna y entre dos serpientes, escoltada ahora de otra leyenda: IN VIRTUTE / ET FORTUNA. Esta segunda marca nos la ofrece Rovilio con algunas variantes: con la cabeza del águila vuelta a nuestra derecha (nº 41) o, algo después (1553), a nuestra izquierda (nº 46), confinando, cuarenta años después, el cuerpo del emblema dentro del óvalo interior de una hermosa cartela de fondo cóncavo y traza arquitectónica, a la que se incorporan diversas figuras, ramos y guirnaldas frutales. Sobre el entablamento de la misma se alcanzan dos angelotes extremos que, en actitud de coronar a la Justicia, sentada en el centro de aquel, portan en sus manos una palma y una corona. Bajo el óvalo de la cartela un rectángulo apaisado acoge las iniciales del conocido editor, G. R. (nn. 26, 105, 109).

2. CANGREJO Y MARIPOSA

Sobre el lema MATVRA un cangrejo atrapa a una mariposa con sus tenacillas. Esta marca la encontramos primero con cartela oval de cueros recortados (n. 89), en libro impreso en 1545 "sub scuto Coloniensi", si bien en el mismo libro

se aclara quienes sean los impresores: "excudebant Ioannes et Franciscus Frelioni, fratres". Años después (1558), la marca, sin cartela, se utilizará "Apud Ioanem Frelonium (n. 61) aunque, en este caso, el impresor será Barbierus, según se anota en la página final: "Excudebat Symphor. Barbierus". Por tanto, la marca debe corresponder a los Frelonios; pero se nos escapa el significado de la misma.

3. ELEFANTE Y PALMERA

Dentro del óvalo de una cartela de cueros se inserta la figura de un elefante tras la que asoma una palmera. Por encima de la cartela se coloca el texto paulino de Rom 1, 16: "Evangelium virtus Dei est in salutem omni credenti", mientras que en una filacteria situada entre las tornapuntas de la parte inferior de la cartela se lee A BONIS / ET / SAPIENTIBUS. Dos figuras femeninas tenantes, a uno y otro lado de la carteza, alzan un libro abierto en cuyas páginas sólo alcanzamos a distinguir, en caracteres griegos, la palabra ΑΟΛΩ. Encontramos este emblema en dos volúmenes del *Promptuarium Morale...*, impreso en 1592 "sumptibus Ioannis Baptistae Buysson" (n. 91 y 92).

4. GRIFO

He aquí el motivo de una marca que nos resulta bastante familiar, pues, como dijéramos en anterior estudio, llegó a convertirse en símbolo de la

imprensa. Utilizado, en la doble versión que seguidamente estudiaremos, en Alcalá de Henares por Juan Gracián (1573) y su viuda, que la hace escoltar por la leyenda NVMINE DVCE DVCTA FORTVNA, en Salamanca sería el impresor Guillermo Foquel (1592) quien, sin divisa, se serviría de la misma figura¹¹.

Referida marca la encontramos, primeramente, en manos del impresor Sebastián Gryphius, quien utiliza algunas variantes de la misma, en las que se aprecia la tendencia hacia una pretendida simplificación. La más común, tratándose de la portada, será aquella en la que el grifo sujeta con sus garras un sillar de piedra con una argolla a modo de asa, de la que, a su vez, pende la bola alada de la fortuna, escoltada lateralmente por la divisa VIRTUTE DVCE / COMITE FORTVNA (la fortuna es compañera de la virtud); divisa que ya había empleado Alciato en su emblema 118, aplicándola a los atributos de Mercurio (caduceo con las serpentes enroscadas y las alas gemelas entre los cuernos de la cabra de Amaltea¹²). Se sirve Sebastián Gryphius del mismo animal, en posición contraria, para el colofón de algunas de sus impresiones: esbelto y poderoso, sobre un breve paisaje tocado de pequeñas plantas, gira su cabeza. Así lo vemos tanto en ediciones de 1533 (n. 15 b), como en ediciones de 1550 (n. 20). Pero, primeramente (1530), la marca indicada de portada, y reiterada en el colofón, se nos ofrece en cartela de temas vegetales con frutos, acompañada de una doble divisa: en la cabecera y pies de la cartela

11. Cfr. TEJADA VIZUETE, F. - PÉREZ ORTIZ, M^a G., op. cit. "La biblioteca del Seminario...: Libros del siglo XVI impresos en España", pp. 388-389.

12. Cfr. ALCIATO (Santiago Sebastián, editor): *Emblemas*, (pp. 156-157).

se dispone la ya referida VIRTUTE DVCE / COMITE FORTVNA y en los laterales, "Nullum numen abest, si sit prudentia, sed te / nos facimus FORTVNA deam coeloque locamus" (n. 58): "Ningún numen se aleja estando presente la prudencia; pero nosotros, fortuna, te convertimos en diosa y te buscamos un lugar en el cielo"¹³. Seguidamente desaparece esta segunda divisa y permanece en la portada, hasta

1533, el cuerpo del emblema dentro de la cartela, escoltada por la primera leyenda (n. 15) — así también Antonio Gryphius en 1569 (n. 52) —, mientras en el colofón se dispone el grifo con paisaje. Será también en este año de 1533 cuando Gryphius retire la indicada cartela (n. 87), y se sirva, por única vez, de una marca distinta para el colofón, la de un Pegaso sobre el caduceo de Mercurio, a la que nos referiremos particularmente.

5. LEÓN RAMPANTE

La misma cartela a la que se acoge la marca de Guillermo Rovilio un año antes de su muerte († 1589) sirvió, años antes, para acoger en el óvalo central la vigorosa figura de un león rampante hacia nuestra derecha. En el

13. Otra divisa lateral (nº 59, portada) es la siguiente: "Dux virtus, fortuna comes, quocumque feraris / si fuerint: felix astra ferere super".

rectángulo apaisado, bajo el óvalo se escribe la fecha de edición: 1573 (nn. 36-39), sin que nos conste en ningún caso quién sea el editor o el impresor de los cuatro tomos de los *Thesauri linguae latinae* de Robert Estienne, si bien en el primero de ellos se nos advierte que dicha edición se ha llevado a cabo “cum privilegio Cesaræ Maiestatis et cristianissimi Galiarum regis”. Acaso se trate de una marca heráldica y, en concreto, de la correspondiente a las armas de Lyon o León de Francia.

6. LEÓN Y ABEJAS

Son varios los libros editados en 1581 (nn. 16, 27, 103, 107, 108, 110, 113) en cuya portada se nos ofrece una misma marca: un león rampante hacia la izquierda envuelto por un enjambre de abejas y por una filacteria en la que leemos DE FORTE DVLCEDO. Encuentra su inspiración el emblema así conformado en la adivinanza propuesta por Sansón en la fiesta que se le ofreciera en Timan tras su casamiento: “Del que come salió comida y del fuerte salió la dulzura”; adivinanza derivada del encuentro que, tras su salida de Timan, tuvo con aquel enjambre de abejas que dejaron su miel sobre el león que había despedazado, al llegar a las viñas de dicha ciudad (Jc 14). Tal emblema

fue bastante utilizado, con diversas significaciones. Saavedra Fajardo, en concreto, lo usará en la Empresa 99 de sus su *Idea de un príncipe político christiano representada en cien empresas*¹⁴, con la divisa “Merces Belli”, mientras que sin leyenda, pero con significado eucarístico no es infrecuente hallarlo en piezas de ese orden¹⁵.

14. Citamos por la edición de “Valencia: en casa de los herederos de Chrissot, por Bernardo Nogués...”, 1660, p. 666 (Biblioteca del Seminario Metropolitano de Badajoz, Sig. L. 28.163).

15. Tal sucede en el Cofre del Salvatierra de los Barros (Badajoz), destinado a guardar el Sacramento durante la noche del Jueves-Viernes Santo (cfr. ESTERAS MARTÍN, Cristina: *Platería Hispanoamericana. Siglos XVI-XIX*, Badajoz, 1984, pp. 55-57).

Sólo en uno de estos ejemplares (nº 108), según se recoge en sus páginas iniciales, se hace patente el privilegio real por el que se da permiso para editar la obra del Quinate a "Etienne Michel et Barthelemy Honorat Marchants libraieres". En cualquier caso no podemos determinar si la marca pertenece a alguno de estos libreros, ya que la marca de Bartolomé Honorato, como veremos, puede ser otra.

7. PEGASO SOBRE EL CADUCEO

Dos manos, salidas de unas nubes, sujetan el caduceo de Mercurio, a cuyo vara de alas gemelas se enroscan dos serpientes que se entrelazan entre los cuernos de Amaltea. Sobrevuela al conjunto un Pegaso. Por una sola vez hemos encontrado esta marca en el colofón de la obra impresa en 1533 "apud Seb. Gryphium" (n. 87), como hemos dejado advertido en la marca n. 4; pero será marca que, posteriormente, utilizaran otros libreros e impresores. En 1581, en concreto, y dentro del óvalo de una cartela es utilizada en Amberes "In aedibus Petri Belleri, sub scuto Burgundiae", con la divisa CONCORDIAE FRVCTVS, en clara alusión al episodio de Mercurio que lograra separar con el caduceo a dos serpientes que luchaban entre sí¹⁶. Sin embargo, en nuestro caso, si tenemos en cuenta la divisa que suele utilizar Sebastián Grifio en su marca (VIRTUTE DVCE /COMITE FORTVNA), la misma utilizada por Alciato en su ya comentado Emblema 118, el significado más certero sería el que el humanista extremeño Diego López aplica al referido emblema, interpretándolo como el propio de los "hombres doctos y sabios, los cuales adornados de sabiduría y prudencia, entendidas por la vara de Mercurio y de las culebras, alcanzan fácilmente la abundancia de todas las cosas"¹⁷.

16. Cfr. CACHEDA BARREIRO, op. cit. "aproximación iconográfica...", p. 53 y fg. 20.

17. LÓPEZ, Diego: *Declaracion magistral sobre las Emblemas de Andres Alciato: con todas las historias, antigüedades, moralidad, y doctrina, tocante a las buenas constumbres*, Valencia: por Gerónimo Vilagrassa ..., a costa de Claudio Macé ..., 1655. Para un más largo comentario al emblema véase la edición ya citada de Santiago Sebastián, pp. 156-157.

8. SALAMANDRA

su tronco una filacteria con la leyenda, en caracteres griegos ΠΟΝΟΥ / ΑΝΕΥ / ΠΕΝΙΑ. En el suelo vemos, hacendosas hormigas.

Envuelta la salamandra en llamas, la divisa que la acompaña [DVRARE / MORI ET NON / PERIRE (tardar en morir y no perecer)], alude a la conocida simbología y mitología del animal. Marca de Carlos Pesnot y de sus herederos, el primero la muestra dentro de una cartela oval en 1582 (nn. 8, 9); año éste en que edita a expensas del librero "Petri Landry" (n. 10); los segundos la muestran en 1586 sin cartela (n. 3). Una primera marca de Carlos Pesnot debió ser la que nos ofrece en 1565 (n. 60): un árbol —acaso encina— en cuyas ramas se posan para libar unas avispas, lleva alrededor de

9. VÍBORA

Aunque, en ocasiones, se aplican a las serpientes y a las víboras características afines, en este caso el emblema de la marca se conforma partiendo del acto de apareamiento de las últimas. Según nos relata el Bestiario toscano, "cuando el macho quiere engendrar, pone la cabeza en la boca de la víbora hembra, y ésta se la corta con los dientes; y cuando se la ha cortado, no la deja hasta que le ha bebido toda su sangre, al macho, y de aquella sangre se engendran dos hijos, uno macho y otro hembra; y cuando van a nacer, hacen reventar a su madre, y entonces salen de su cuerpo"¹⁸. En nuestra marca, pues, las dos víboras, así unidas por sus cabezas y en el momento de parir a las dos viborillas, dan lugar a un óvalo, logrando que sus colas se introduzcan a través de sendos orificios de una cartela de cueros situada en el interior

18. Cfr. SEBASTIÁN, Santiago: *El Fisiólogo atribuido a San Epifanio, seguido de El Bestiario toscano*, Madrid, 198, p. 36.

del mismo. Sobre dicha cartela luce la divisa QVOD TIBI / FIERI NON / VIS, ALTERI / NE FECERIS. Tal divisa se atiene, o nos dispone, a la que es ley universal (no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti) y no al más enrevesado significado que le otorga el citado Bestiario a estos animales, al comparar el cuerpo del hombre bueno con la víbora macho y su alma, con la víbora buena, de modo que, aunque el cuerpo quiera seguir su primer impulso, "el alma hace aquello por lo cual pudiese conseguir el reino celestial. Y cuando el cuerpo hace la voluntad del alma, ésta lo mata, y le hace que se aflija y ayune, y lo lleva al martirio para aprender gracias a Dios, así como ha ocurrido con los santos mártires, aquellos que se dejan atormentar su cuerpo por amor a Dios y por salvar su alma"¹⁹.

Pequeñas variantes en la cartela de cueros o en la manera de atarse sus colas las serpientes nos avisan de los distintos momentos en los que Juan Tornesio o su hijo y homónimo utilizan la marca: una variante la vemos en 1550 (n. 79) y otra en 1559 como tipógrafo real (n. 12), mientras que Tornesio el Joven ofrece una tercera (n. 80).

ÁRBOL Y PLANTA

10. ENCINA

Estamos, sin duda, ante la marca personal del librero Pedro Landry (nn., 55, 56, 57, etc.) quien, como es conocido, dirigió durante veinte años una sucursal en Medina del Campo. Muestra sus iniciales, P L, fundidas en el escudete inferior de una cartela rectangular con roleos, sobre cuyos extremos

¹⁹. Ibidem, loc. cit.

se alzan dos lanceros (una figura femenina sobre yelmo y otra masculina sobre una tortuga) que escoltan una cartela oval rodeada de la divisa HILARIS CVM PONDERE VIRTVS. En el interior del óvalo se alza una encina, a cuyo tronco se adhiere una filacteria con la palabras ΛΑΝΔΡΥΣ (caracteres griegos de Landris), mientras en su copa otra filacteria, a la que apunta con el dedo una mano entre nubes, ofrece en caracteres latinos la palabra VIRTUTI. Así, pues, la virtud es bien al que debemos tender, como lo pretendía Landry, ya que ejercida en su debida medida es causa de alegría. Por otra parte Landry nos advierte de la diversa misión que se impone respecto a los libros que ostenta su marca, ya que si éstos vieron la luz, entre 1577 y 1579, a sus expensas ("expensis": nn. 55 y 56), o en su casa, en 1586 ("apud": n. 57), en último término esto era posible todavía en 1593 gracias a sus generosos dispendios ("sumptibus", nn. 76, 83 y 84), observándose para esta última fecha una ligerísima variación en la tarja superior y en el escudete inferior de la marca, al que incorpora una hoja de trébol bajo sus iniciales.

11. 2. FLOR DE LIS

Con dos flores que salen de sus hojas, surmontada del anagrama JHS y enmarcada por un óvalo en cartela de cueros, rodeado por la leyenda SVB TIMORE SANCTISSIMI NOMINIS TVI LABORAMVS, fue la marca en Sala-

manca del impresor florentino Juan María de Terranova (1556) y otros miembros de su familia²⁰, relacionados, a su vez, con miembros de la familia de los Junta. El mismo motivo de la flor de lis, sin divisa alguna, es el que utilizaron también en Lyon los herederos de Jacobo

20. Cfr. TEJADA VIZUETE, F. - PÉREZ ORTIZ, M^a G., op. cit. "La biblioteca del Seminario...: Libros del siglo XVI impresos en España", pp. 389.

de Junta y el que se seguiría utilizando en la Oficina de los Junta, con pequeñas variantes, que pasamos a detallar, comenzando por los primeros.

En 1551 la flor de lis aparece enmarcada por una cartela vegetal sobre cuyos lados verticales trepan dos angelotes (n. 82)²¹, mientras que en 1558 la vemos en otra cartela formada por una palma y laurel verticales que se incurvan para unirse en la parte superior (n. 118); manera ésta que también la hallamos en 1567 (n. 66). Dentro de una laurea sostenida verticalmente por dos putti se encuentra en 1559 (n. 17), reiterándose en 1562 (n. 114) y en otra especie de laurea con mascarones, en 1566 (n. 78). Por último, sin cartela ni laurea, pero con dos angelotes sentados al pie de la flor sobre un escueto montículo la hallamos en 1564 (n. 40 y 77) y en 1568 (n. 32).

Dos variantes nos ofrece la Oficina de los Junta: en el óvalo interior de una cartela cuadrangular con dos angelotes en su base se data en 1589 (n. 65) y con la flor en solitario (n. 44 y 75), en 1592.

21. Esta misma marca la utilizarán otros herederos de Jacobo de Junta establecidos en Florencia (cfr. www.fondoantiguo.info/tipografias europeas.htm).

OBJETOS VARIOS

12. ALTAR

Sobre una mesa de altar, en cuyo frente aparece la inscripción ARA CLEMENTIAE, arden trofeos bélicos (corazas, flechas, yelmo, etc.). Sobre ella nos encontramos un cielo estrellado, en el que brotan rayos de una de las estrellas. Se inscribe la escena en el óvalo de una cartela por cuyo marco discurre la divisa MICAT INTER OMNES IVLIVM SIDVS. En el escudete inferior de la cartela queremos ver dos letras cuzadas A S, que podrían ser iniciales de "Ad Salamandrae", término que precede al de "apud Clementem Baudin" (n. 67). La leyenda de la divisa, como es sabido, está tomada de una Oda de Horacio: "Micat inter omnes iulium sidus, velut inter ignem lunam minores"²².

13. ARMAS JESUÍTICAS

Marco ovalado por el que discurre la leyenda LAVDABILE NOMEN DOMINI y en cuyo interior las iniciales IHS, sobre tres clavos y coronadas por una cruz griega, quedan dentro de otro óvalo circuido de rayos alternos, rectos y flameados (n. 86). El ejemplar referenciado de las *Disputationum Roberti Belarmini*, fue impreso en 1593 "apud Ioan. Pillehotte", si bien en un primer volumen de la obra, de 1603, encontramos la misma marca en portada y una referencia en la página final que nos indica: "EX TIPOGRAPHIA HVGONIS GAZAEI, 1601".

22. Cfr. *Quinti Horatii Flacci... Poemata omnia...*, Lugduni, apud Sebastianum Gryphium, 1549, Carminum Liber I, Oda XII, versos 46-48, p. 20 (Biblioteca Seminario Badajoz, F.C. 10.059).

14. CANDELABRO

Una mano salida de una nube, en cuyo antebrazo se enrosca una serpiente que se muerde la cola, empuña una especie de antorcha o candelabro de cuyo astil brotan dos ramas en roleo y sobre cuya llama se dispone un ojo abierto. Corresponde esta marca a Antonio Vincenti (nn. 69, 72,), para quien

trabajaron disitintos impresores [Pidaeus, Barbierus, o, según nuestro catálogo, Jorge Regnault en 1546 (n. 19) y Juan Frelonio en 1551 (n. 69). La misma marca es utilizada en 1555 "apud Theobaldum Paganum" (n. 42), si bien éste tiene su propia marca, como veremos²³. Sin marca alguna en la portada, pero con la representación alegórica de algunas virtudes (la Justicia, la Esperanza, la Prudencia) y vicios (la Soberbia, la Avaricia, la Envidia, la Suspiciacia), más la Fortuna, se imprimieron en 1554 los dos tomos de la *Summae Virtutum ac Vitiorum* de Guillermo Peraldo, "Apud Antonium Vincencium" (nn. 70 y 73).

15. COMPÁS

En el interior de un marco ovalado, escoltado por dos figuras dentro de una cartela, una mano, que sale de una nube, hace girar el compás sobre una superficie plana, tras la que se divisa un paisaje urbano. En el marco se dispone la leyenda en caracteres griegos METPON APISTON, mientras una de las figuras lleva la que nos parece una regla y la otra, una escuadra y una plomada (n. 33). Aunque el libro sea editado en 1595 "sumptibus Thomae Soubbron [activo en Lyon

23. Véase la marca 23, nº 49.

desde 1592 a 1622] et Moisis a Pratis”, la marca corresponde sólo al primero, quien un año antes la había utilizado en solitario con pequeñas variantes: la mano aparece en el marco a nuestra izquierda y en los ángulos de la cartela se sitúan cuatro figuras sedentes, masculinas y femeninas, con diversos objetos relativos a la arquitectura (n. 115). Como es sabido, fue marca utilizada primero por Plantino en Amberes, quien, con la leyenda “Constantia et Labore”, ofrecerá pequeñas variantes sobre la misma en su “officina”.

16. CORONA

Nos encontramos de nuevo con la cartela a la que nos referíamos en las ediciones últimas de Guillermo Rovilio (marca n. 1), relativas a la obra de Santo Tomás con comentarios del cardenal de Vio Cayetano, en cuyo interior aparecía la marca de dicho editor (n. 26) y, anteriormente, la figura del león rampante (marca n. 5). Ahora acoge una preciosa corona real de puntas vegetales, de las que las mayores representan la flor de lis, y las iniciales E. M. en el rectángulo apaisado (n. 112); iniciales que se avienen con las de las palabras que, en latín, dan cuenta de la edición en 1588 de la Tercera parte de la Suma Teológica comentada por el mismo cardenal de Vio Cayetano: “apud Sthephanum Michaellem”; editor que, como vimos, formó compañía con Luis Cloquemin, a la que alude la marca utilizada por ellos (n. 43).

17. ESFERA

Una mano con el índice extendido sostiene una esfera armillar, disponiéndose una leyenda en griego entre aquella y ésta (n. 64). El libro fue impreso “apud Iacobum Huguetan” en 1554, por lo que puede tratarse de su marca personal.

18. FUENTE

Fuente cuadrangular con expansiones oblongas en dos de sus lados, sobre la que se elevan dos platos circulares decrecientes, sostenido el inferior por telamones y otras figuras femeninas, cuyos pechos actúan de caños, y en cuyo borde otras figuras cumplen la misma función. En la portada leemos: "Apud Claudium Rauot, sub signo Fontis" (n. 11), quien, sin leyenda, coloca la misma marca como colofón del libro.

19. JARRO

Propone esta marca la figura de un jarro ligeramente inclinado, vertiéndose del mismo un tenue chorro de agua sobre unas flores, mientras más arriba del asa un pequeño Eolo sopla entre nubes. Por el marco ovalado que la delimita discurre la leyenda POCO A POCO.

Corresponde esta marca a Sebastián de Bartolomé Honorato, quien en 1556 la introduce en una espectacular portada de carácter arquitectónico, sostenida por dos elegantes figuras: la una con una esfera armillar y la otra con un violín, en sus manos libres. Se trata de la portada de la edición del Orlando Furioso "apresso Bastiano di Bartholomeo Honorati" (n. 3 bis). Más sencillamente la encontramos un año después, tanto con cartela como sin ella (n. 23 y 104), registrándose en este último caso "apud Sebastianum de Honoratis".

20. PLOMADA, ESCUADRA, NIVEL

En el interior de un óvalo, por cuyo marco discurre la divisa AD PERPENDICVLUM ET NORMAN, dos manos, salidas de unas nubes, alzan y sostienen una plomada y una escuadra, respectivamente, mientras en el suelo se extiende a manera de una regla o nivel. De fácil significado referida divisa, el emblema del libro (n. 81), impreso "apud Franciscus Feuraeum" en 1587, nos invita al equilibrio y rectitud en nuestras empresas.

21. PUERTA

De 1547 contamos con cuatro libros (nn. 28, 102, 102 bis, 111) impresos "apud Hugonem et heredes Aemonis a Porta", que no muestran marca tipográfica, conformándose la portada de manera arquitectónica, con especies de cariátides como elementos sustentantes. Sin embargo Hugo de Porta había ya introducido años antes (1544) la marca que, con algunas variantes, usarán otros miembros de su familia²⁴.

Ofrecemos ahora dos versiones de esta marca: la primera, utilizada ya en 1544, corresponde a Hugo de Porta (n. 1); la segunda, de 1595, a Q. Hugo de Porta (n. 117). En ambas un hombre sale por el vano de medio punto de una hermosa portada llevando sobre su hombro y cogida con su mano una y otra hoja de una puerta arrancada violentamente. En el caso de la de Hugo, la portada se conforma con columnas jónicas, sobre pedestales, de fuste estriado y se corona con un frontón triangular en cuyo tímpano lucen las leyendas AETERNITATI y, en un tondo con el busto de Jano bifronte²⁵, RECONDITA PANDO (abro, o franqueo, lo recóndito),

24. Puede verse, por ejemplo, la edición del *De civitate Dei libri XXII... Comentaribusper Ioan. Ludouicum Vitem*, impreso en París por la tipógrafa Charlotte Guillard en 1544.

25. Dios de las puertas, de las entradas y salidas de los acontecimientos en los que traspasamos el umbral del pasado hacia el futuro. Contextualiza de algún modo el contenido de la divisa.

mientras que las hojas de la puerta que lleva el personaje, el cual se desplaza hacia nuestra derecha, ostentan la divisa del emblema: LIBERTATEM MEAM / MECVUM PORTO, evocando con ella muy posiblemente el episodio de Sansón, que, acechado por los hombres de Gaza, se levantó a media noche, “cogió las puertas de la ciudad con sus dos jambas, las arrancó junto con la barra, se las cargó a la espalda, las subió hasta la cumbre del monte que está frente a Hebrón y allí las dejó” (Jc 16, 1-3), y evocando, en cualquier caso, la idea de la

libertad interior del hombre: de pensamiento, de conciencia..., etc. Sin texto alguno, por el contrario, se muestra la marca de Q. Hugo a Porta, en la que el personaje sale hacia nuestra izquierda, conformándose la portada con parejas de columnas corintias a cada lado del vano y situándose, tanto entre los intecolumnios, como sobre los extremos del entablamento, dos figuras (una de ellas la del mismo personaje central).

PERSONAS O PARTE DE LA MISMA

22. CORAZÓN

En cartela oval dos manos estrechadas sostienen un corazón, sobre el que, desde lo alto, cae un haz de finos rayos salidos de la boca de una pequeña cabeza. Alrededor del óvalo se dispone una filacteria, que cruza por encima del corazón, con el lema VERBIS INITVR, MANIBVS CONTRAHITVR, CORDE COSERVATVR SOCIETAS (Una sociedad se inicia con palabras, se confirma con un apretón de manos y se conserva con el corazón); palabras, nos

parece, que quieren poner de manifiesto la bien avenida compañía para la edición de libros de Loudovicus Cloquemis y Estephanus Michaëlis (n. 43), de la que conocemos algunos de los impresos entre 1574 y 1578.

23. JINETE

Vestido a la moda oriental, el caballero sostiene con su diestra una ballesta. En la peana en la que apoya el caballo vemos una serpiente que se acerca a

una cabeza alada con los ojos vendados. Por encima del jinete, en caracteres griegos, discurre la leyenda "Ἡ μεγάλη ..." (n. 49)²⁶.

Encontramos esta marca en libros impresos en la cuarta década del siglo XVI "Apud Theobaldum Paganum", aunque acompañada por diversas leyendas²⁷. En los años 50 y 60 de la dicha centuria la marca de Teobaldo nos ofrecerá a un personaje, vestido también a la manera oriental, que se aproxima a un árbol frutal para hacerse de algún fruto. Caso de ir en una cartela la leyenda "Virtutes sibe invicem adherent" discurre por el marco oval de la misma; de no llevarla, lo hará en una filacteria alrededor del árbol²⁸.

cerá a un personaje, vestido también a la manera oriental, que se aproxima a un árbol frutal para hacerse de algún fruto. Caso de ir en una cartela la leyenda "Virtutes sibe invicem adherent" discurre por el marco oval de la misma; de no llevarla, lo hará en una filacteria alrededor del árbol²⁸.

24. NÁUFRAGO ORANTE

Un marco oval, en cuya parte superior discurre el texto paulino (Rom 5, 5) SPES NON CONFVNDIT (La esperanza no defrauda), acoge la escena de un naufrago que sobre una tabla de la embarcación se dirige hacia un acantilado sobre el que emerge entre nubes una mano extendida. La marca corresponde a Jeremías des Planches (n. 21).

26. Los errores evidentes de presentación gráfica del texto griego, tales como hacer preceder el artículo singular femenino de espíritu suave, en lugar del fuerte (Ἡ), o concluir el infinitivo φθονεῖν en μ dificultan la comprensión y transcripción correcta del texto, el cual, va precedido de una divisa latina: "Lege quisquis ingenio delectaris, et fruerē" (...si quieres deleitarte y gozar con tu imaginación lee).

27. En 1541, y en la edición *De puerorum moribus disthica...* de Miguel Verini, la leyenda que discurre por encima del caballero es la siguiente: *Huic puer incumbas ingenti pectore libro, / Fundere si prompte uerba Latina uellis* (entrégate, niño, a este libro con toda tu alma, si quieres expresarte fácilmente con las palabras latinas).

28. En el caso primero la vemos en la edición de 1552 del *Dictionarium Puerorum* y, en el segundo, en la edición de los *Proverbia Salomonis* de 1562.

Observación final

Por el hecho de que una misma persona pudiera desempeñar en el siglo XVI más de una función en relación a la edición de un libro y utilizar su propia marca, cuando realiza cualquiera de esas funciones —impresor, librero, editor...—, no nos hemos visto obligados a precisar, al referirnos a ella, cuándo esta persona actúa con una u otra función precisamente, si bien, tanto en el estudio de las marcas, como, sobre todo, en el listado de los libros (Apéndice II) hemos procurado que no falten las referencias oportunas: no es lo mismo decir, claro está, que un libro ha sido impreso “apud...”, que “expensis...” o “sumptibus...” de alguien, o que alguien “scudebat” determinado libro. Tan sólo en un caso nos ha salido el nombre de una mujer realizando labores de impresor, lo que la hace especialmente amable en un mundo dominado, como lo estuiera el saber humanístico, casi exclusivamente por los hombres. Nos referimos a la parisina Carlota Guillard, a quien se debe el Índice adjunto a las obras de San Ambrosio editadas en casa de Hugo de Porta (n. 1).

Tampoco hemos querido avanzar posibles conclusiones (quedan pendientes cuestiones relativas a los libros de nuestra biblioteca impresos en Francia), si bien algunas, de hecho, quedan ya insinuadas en las cuestiones generales con las que introducimos este trabajo, cuyo principal objetivo no es otro que adentrarnos de la manera más fructífera posible en el catálogo de los libros del siglo XVI de la biblioteca del Seminario Metropolitano de Badajoz, incidiendo, como lo venimos haciendo, en el sugerente mundo de las marcas tipográficas y contribuyendo, por ello, al estudio —en este momento— de los prodigados emblemas del renacimiento.

APÉNDICE I

Editores e impresores lioneses del siglo XVI

ANCELIN, Teobaldo: 16, 27, 103, 107, 108, 113.

BAUDIN, Clemente: 67.

BERAUD, Sinforiano: 30.

BUYSSON, Juan Bautista: 91, 92.

CLEYN, Juan: 13, 14.

- CLOQUEMIN, Luis y MICHAEL, Estephanus: 43.
COLONIENSIS: 89 (cfr. 61)
EDOARDUM, Nicolás: 47
FEURAEUM, Francisco: 81.
FRELONIO, Juan: 61 (cfr. 89).
GRYPHIUS, Antonio: 52.
GRYPHIUS, Sebastián: 15, 20, 22, 51, 58, 59, 63, 87, 88, 116.
HONORATUS, Sebastián: 6, 25, 104.
HUGUETAM, Jacobo: 64.
IUNTA, herederos de Jacobo de: 17, 18, 29, 32, 35, 40, 66, 77, 78, 82, 106, 111, 114, 118.
IUNTA, Jacobo de y RY, Antonio del: 48.
IUNTARUM, oficina de: 44, 65, 74, 75.
LANDRY, Pedro: 10, 55, 56, 57, 76, 83, 84.
LIBRAIRES, Compañía de: 27.
MARESCHAL, Jacobo: 4, 7, 119.
MERCATORIO, in vico: 99.
MICHAEL, Estephanus: 43, 112.
MOYLIN, Juan: 68.
PAGANUM, Teobaldo: 42, 49.
PESNOT, Carlos: 8, 9, 60.
PESNOT, Herederos de: 2, 3.
PILLEHOTE, Juan: 86.
PLANCHES, Jeremías de las: 21.
PORTA, Hugo a: 1, 117.
PORTA, Hugo y herederos de Aemonis a: 28, 102, 102 bis, 111.
RAUOT, Claudio: 11.
SOUBRON, Tomás: 115.
SOUBRON, Tomás, y PATRIS, Mosis a: 33.
STEPHANUS MICHAEL: 112 (cfr. 43).

ROVILLIUS, Guillermo: 24, 25, 26, 41, 45, 46, 53, 54, 71, 85, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 105, 109.

TINGUI, Q. Felipe: 34.

TORNAESIUS, Juan: 12, 62, 79, 80.

VICENTIUM, Antonio: 19, 31, 69, 70, 72, 73.

APÉNDICE II

Relación de libros de la biblioteca del Seminario Diocesano de Badajoz impresos en Lyon en el siglo XVI, ordenados alfabéticamente por autores

1. AMBROSIO, Santo: *Opera D. Ambrosii Mediolanensis episcopi quatenus in hunc usque diem ubi extare noscuntur ...* [tomus primus-quintus], [Lugduni]: apud Hugonem à Porta, 1549. T. 29021.

“Esta expurgado conforme al expurgo del año 1640 ... Madrid 17 de junio de 1641, Thomas de Herrera”.

El índice de estas obras está datado en París en 1550 por la impresora Carlota Guillard: “Excudebat Carola Guillard”.

2. ANGLÉS, José, Obispo de Bosa: *Flores theologiarum quaestionum, in quartum librum Sententiarum*, Lugduni: apud haeredes Caroli Pesnot, 1586. T 46028 (2).
3. ANGLÉS, José, Obispo de Bosa: *Flores theologiarum quaestionum in quartum librum Sententiarum*, Lugduni: apud haeredes Caroli Pesnot, 1586. T. 46028 (1).

Anotaciones marginales.

3. bis ARIOSTO, Ludovico: *Orlando Furioso*, Lyon: Apresso Bastiano di Bartolomeo Honorati, 1556. EN 201.
4. *BIBLIA CUM SUMMARIORU[M] APPARATU PLENO QUADRUPLECIQ[UE] REPERTORIO INSIGNITA ...*, Lugduni: in officina Jacobi Mareschal, 1519. T. 20029.
5. *BIBLIA SACRA ad optima quaeque veteris, et vulgatae translationis exemplaria summa diligentia ...*, Lugduni: apud Guliel. Rovillium, 1566. T. 20012.
6. *BIBLIA SACRA ad optima quaeque veteris ... tralationis exemplaria ... castigata: His adiecimus Hebraicorum, Chaldaeorum Graecorumque nominum interpretationem*, Lugduni: Apud Sebastianum Honoratum, 1562. E.N. 203 (2).

7. *BIBLIE: Biblia cum concordantis veteris et noui testamenti et sacrorum canonu[m] plenisq[ue] ...*, Lugduni: impressa per Iacobum Mareschal, 1526. E.N. 219.
Anotaciones marginales. Ex-libris ms. "fray Bartholome de Andrada, natural del Casar de Cáceres, año de 1672".
8. *COMMENTARIA IN PSALMOS DAUIDICOS PRISCI CUIUSDAM AUCTORIS INCOGNITI IN DUOS DIVISA TOMOS ...: additi sunt duo indices ... Post complutensien editionen recognita ...*, Lugduni: apud Carolum Pesnot, 1582. T. 22000 (I).
Firma la introducción de la obra "Car. Pesnot, Bibliopola Lugdunensis". Legado del Excmo. y Rvdmo. Señor Dr. D. Félix Soto y Mancera, Obispo de Badajoz, 1910.
9. *COMMENTARIORUM IN PSALMOS SEXAGINTADUOS DAUIDICOS INCERTI CUIUSDAM AUCTORIS INCOGNITI ...: tomus secundus*, Lugduni: apud Carolum Pesnot, 1582. T. 22000 (II).
Legado del Excmo. y Rvdmo. Señor Dr. D. Félix Soto y Mancera, Obispo de Badajoz, 1910.
10. *COMMENTARIA IN PSALMOS DAUIDICOS: PRISCI CUIUSDAM AUCTORIS INCOGNITI: in duos diuisa tomos: quorum hic prior expositionem a primo psalmo usque ad LXXXVIII posterior ...*, Lugduni: expensis Petri Landry, 1582. T. 22001.
Anotaciones marginales.
11. BOHIER, Nicolás: *Decisiones Burdegalenses*, Lugduni: apud Claudium Rauot ..., 1567. D. 2042.
Ex-libris ms. "Ldo. del Pulgar".
12. BRISSON, Barnabe: *B. Brissonii ... De verb. quae ad ius pertinent significatione libri XIX; per ordinem litteratum dispositi, indicem memorabilium omnium verborum quae in libris iuris civilis repperiuntur, infinitorumque prope ...*, Lugduni: typis suis excudebat Ioannes Tornaesius Typographus Regius, 1559. D. 2009 (2).
13. BUSTI, Bernardino (O.F.M.): *Rosarium sermonum predicabilium: ad faciliorem predicantium co[m]moditate[m] nouiter compilatu[m] ...: pars prima*, Lugduni: expensis ... Iohannis Cleyn ..., 1502. E.N. 216 (1).
14. BUSTI, Bernardino (O.F.M.): *Secunda pars Rosarii Bernardini de Bustis*, Lugduni: cura et expensis ... Iohannis Cleyn, 1502. E.N. 216 (2).
15. CALEPINO, Ambrogio (O.S.A.): *Ambrosii Calepini Bergomatis Lexicon ex optimis quibusque autoribus collectum...*, Lugduni: Sebastianus Gryphius, 1533. L. 938.
Ex-libris ms. de Don Juan Solano de Figueroa. Ex-libris ms. "diole a la librería del collegio de la Compañía de Jesús de Badajoz".
16. CALEPINO, Ambrogio (O.S.A.): *Ambrosii Calepini Dictionarium*, Lugduni: [s.n.], 1581. L. 912.

- Anotación "Está corregio y enmendado este Calepino conforme al catálogo y expurgatorio del Sto. Offo. y se pone de tener y leer [...] a 12 de mayo de 1623".
17. CALEPINO, Ambrogio (O.S.A.): *Ambrosii Calepini Dictionarium*, Lugduni: Apud Haeredes Iacobi Iuntae, 1559. L. 911.
- Anotación "Corregido conforme al expurgatorio del Sto. Oficio [...] 6 de marzo de 1615".
18. CARRANZA, Bartolomé (O.P.): *Summa Conciliorum et Pontificum a Petro vsque ad Pium VI*, Lugduni: apud haeredes Iacobi Iunctae, 1570. T. 30080.
19. CHASSENEUZ, Barthelemy de (1480-1541): *Catalogus gloriae mundi*, Lugduni: apud Antonium Vincentium ..., 1546. L. 28034.
- Impreso por Georgium Regnault.
20. CIPRIANO, San (ca. 210-258): *D. Caecilii Cypriani Episcopi Carthaginensis et martyris Opera*, Lugduni: apud Seb. Gryphium, 1550. T. 29105.
- Ex-libris ms. "Del Colegio de la Compañía de Jesús de Sevilla de San Hermenegildo". Ex-libris ms.: "Ad usum Fray Raymundi de Velasco". Anotación "Corregido conforme al índice expurgatorio de 1640".
21. CLENARDO, Nicolás: *Institutiones ac meditationes in graecam linguam*, [Lugduni]: Excudebat Ieremias des Planches, 1580. FC. 15031.
22. *CONCORDANTIAE MAIORES SACRAE BIBLIAE summis vigiliis iam denuo ultra omnes editiones castigatae & auctae per Franciscum Arolam ...*, Lugduni: apud Seb. Gryphium, 1551. T. 20043.
- Ex-libris ms. "oy es de D. Francisco García, Presbítero capellán en la de S. Benito de Valladolid ...".
23. COVARRUBIAS Y LEIVA, Diego de: *Variarum ex iure Pontificio, Regio et Caesareo resolutionum libri III ...*, Lugduni: apud Sebastianum Barptolomaei Honorati, 1557. T. 1392.
- Iacobus Faure excudebat.
24. *DECRETALES EPISTOLAE SUMMORUM PONTIFICUM a Gregorio Nono Pontifice ...*, Lugduni: apud Gulielmmum Rovillium, 1555. T. 7023 A.
- Excudebat Ioannes Ausultus.
25. *DECRETA SCRIPTORUM ECCLESIASTICORUM, CONCILIORUM, ET ROMANORUM PONTIFICUM*, Lugduni: apud Gulielmmum Rouillium, 1555. T. 7023 B.
- Excudebat Ioannes Ausultus.
26. DE VIO, Tommaso: *Opuscula omnia*, Lugduni: apud Gulielmmum Rovillium, 1588. T. 45000B (2).

Anotaciones marginales.

27. DE VIO, Tommaso. *Opuscula omnia reuer. D. Thomae de Vio Caietani ...*, Lugduni: [Compagnie des libraires], 1581. T. 45002 (2).
28. DE VIO, Tommaso: *Quaestiones, atque omnia (ut vocantur) quolibeta*, Lugduni: Apud Hugonem [et] Haeredes Aemonis à Porta, 1547. T. 43048C (2).
29. TOMÁS DE AQUINO, Santo: *Quaestiones atque omnia vt vocantur quolibeta Thomae à Vio ...: in quatuor distincta tomos*, Lugduni: apud Hugonis et Haeredes Aemonis à Porta, 1547. E.N. 204 (2).

Excudebat Franciscus Mercator et Claudius eius frater.

30. DE VIO, Tommaso: *Thomae de Vio Caietani in Praedicabilia porphyrij, praedicamenta, postpraedicamenta, et libros posteriorum analyticorum Aristotelis castigatissima commentaria ...*, Lugduni: apud Simphorianum Beraud, 1580. F. 1014.

Ex-libris ms. "Diole a la Librería del Colegio de la Comp^a. de Jhs de Badajoz" .

31. DECIO, Filippo: *Dn. Philippus Decius In tit. ff. de regulis iuris cum additionibus D. Hieronymi Cuchalon Hispani, vnáque recéns analyticis adnotationibus D. Gabrielis Saraynae ...*, Lugduni: apud Antonium Vincentium, 1568. T. 5035 (2).
32. DINO DEL MUGELLO: *Dyni Muxellani ... Commentarius in regulas Iuris Pontificii ...*, Lugduni: apud haeredes Iacobi Iunctae, 1568. T. 5035 (1).

Excudebat Petrus Rufinus.

Ex-libris ms. de Don Diego de Aguilar Mexía.

33. DU FAUR DE SAINT-JORRY, Pierre: *Agonisticon Petri Fabri San-Ioriani... sive De re athetica iudisque veterum gymnycis musicis, atque circensibus spicilegiorum tractatus ...*, Lugduni: sumptibus Thomae Soubron et Mosis a Pratis, 1595. FC. 15063.

Anotaciones marginales.

34. DURAND, Guillaume, Obispo de Mende: *Rationale diuinorum officiorum*, Lugduni: in off. Q. Philip. Tinghi: apud Simphorianum Beraud et Stephanum Michaelem, 1584. T. 98309.

Anotaciones marginales.

35. DURAND, Guillaume: *Rationale diuinorum officiorum*, Lugduni: apud Haeredes Iac. Iuntae, 1559. T. 1103.

Petrus Fradin excudebat.

36. ESTIENNE, Robert: *Thesauri linguae latinae tomus II*, Lugduni: [s.n.], 1573. L. 908 (II).

Superlibris con anagrama de la Compañía de Jesús.

37. ESTIENNE, Robert: *Thesaurus linguae latinae seu Promptuarium dictionum et loquendi formularum omnium ad latini sermonis perfectam notitiam assequendam pertinentium ...* : tomus I, Lugduni: [s.n.], 1573. L. 908 (I).
Superlibris con anagrama de la Compañía de Jesús.
38. ESTIENNE, Robert: *Thesauri linguae latinae* tomus III, Lugduni: [s.n.], 1573. L. 908 (III).
Superlibris con anagrama de la Compañía de Jesús.
39. ESTIENNE, Robert: *Thesauri linguae latinae* tomus VI, Lugduni: [s.n.], 1573. L. 908 (IV).
Superlibris con anagrama de la Compañía de Jesús.
40. EVERARDUS, Nicolaus: *Loci argumentorum legale*, Lugduni: apud haeredes Iacobi Iuntae, 1564. D. 2066.
Ex-libris ms. "D. Isidro Medina y Ossorio".
41. FIGULUS, Hermannus: *Lexicon iuris seu epitome definitionum & rerum ex omnibus iis, quae clarissimus D. Ioannes Oldendorpius ...*, Lugduni: apud Gulielmum Rouillium ..., 1549. D. 2098.
Ex-libris ms. "Soy de D. Lorenzo Bolaños Zambrano y Guzmán".
42. FILÓN, Judío: *Philonis Iudaei ... Lucubrationes omnes quotquot haberi potuerunt: nunc primum latinae et graecis facti*, Lvgduni: apud Theobaldum Paganum, 1555. FC. 5054.
43. FLORES OMNIUM PENE DOCTORUM: *qui tum in theologia, tum in philosophia hactenus claruerunt/ per Thomam Hibernicum olim summa cum diligentia collecti...*, Lugduni: apud Ludouicum Cloquemin et Stephanum Michaëlem, 1575. T. 85262.
Ex-libris "Es del Dr. D. Francisco Javier Rodríguez Obregon".
44. GÉNÉBRARD, Gilbert: *Psalmi Davidis: calendario hebraeo, syro, graeco, latino, argumentis et commentariis genuinum eorum sensum hebraïsmósque locupletius quàm antea aperientibus*, Lugduni: ex officina Iuntarum, 1592. T. 22021.
Ex typographia Iacobi Roussin.
45. GIGANTE, Girolamo: *Tractatus de Pensionibus ecclesiasticis*, Lugduni: apud Guiliel-mum Rouillium sub scuto Veneto, 1572. T. 1390.
46. GIGANTI, Girolamo: *Tractatus de pensionibus ecclesiasticis*, Lugduni: apud Guliel. Rouillium ..., 1553. T. 1251.
47. GÓMEZ, Luis: *R.P.D. Ludouici Gomes, Episcopi Sarnensis... Commentarii in iudiciales regulas Cancellariae; eiusdem, Venustum otriusque signaturae Compendium ...*, Lugdv-ni: apud Nicolaum Edoardum, 1557. D. 2103.

48. GREGORIO I, Santo: *Moralia Gregorij, Sancti Gregorij Magni ... Liber moraliu[m] in beatum Job ...*, [Lugduni]: Jacobi Giu[n]ti, labore vero & curis Antonij Du Ry Lugduni excusi, 1530. T. 29148.
Ex-libris ms. "habet ad ussum fr. Antonius Balaguer".
49. GRIBALDI, Matteo: *Matthaei Gribaldi ... De Methodo ac ratione studendi libri tres...*, Lugduni: apud Theobaldum Paganum, 1544. L. 10011.
En la página final: Lugduni / Theobaldus Paganus / excudebat.
Ex-libris ms. de Don Diego de Aguilar Mexía.
50. GUILLAUME D'AUVERGNE: *Postillae maiores totius anni cum glossis, quaestionibus & figuris*, Lugduni: [s.n.] (1549). T. 98236.
Anotaciones marginales.
51. HORACIO: *Quinti Horatii Flacci ... Poemata omnia: ad castigatissimi cuiusq[ue] exemplaris fidem quàm accuratissimè restituta scholijsq[ue] doctissimis illustrata*, [Lugduni]: apud Seb. Gryphium Lugduni, 1549. FC. 10059.
En la página final: Lugduni, / Excudebat summa diligentia Dominus Veraardes, 1549.
52. HOTMAN, François: *Franc. Hotomani ... Commentarius de verbis iuris: antiquitatum ro. elementis amplificatus De legibus. De magistratibus populi R. De Senatu & S.C. insignibus ...*, Lugduni: Apud Antonium Gryphium, 1569. D. 2009 (1).
53. HUNNAEUS, Augustinus: *Aug. Hunnaei De Sacramentiis Ecclesiae Christi axiomata: quibus B. Thomae Aquinatis doctrina de iisdem sacramentis in tertia Summae theologiae parte...*, Lugduni: apud Gulielmum Rouillium, 1588. T. 45000B (4).
Anotaciones al margen.
54. HUNNAEUS, Augustinus: *Breuisissimus catechismus catholicus: omnia, quae Christianum ad aeternam animi salutem consequendam credere & facere oportet, complectens*, Lugduni: apud Gulielmum Rouillium, 1588. T. 45000B (5).
Anotaciones al margen.
55. JANSENIUS, Cornelius: *Cornelii Iansenii episcopi gandauensis commentariorum in suam Concordiam, ac totam Historiam Euangelicam partes IIII ...*, Lugduni: expensis Petri Landry, 1577. T. 24037.
56. JANSENIUS, Cornelius: *Paraphrasis in Psalmos omnes Daudicos ...*, Lugduni: expensis Petri Landry, 1579. T. 22037.
57. AZAMBUJA, Jerónimo de (O.P.): *Commentaria in Pentateuchum Mosi hoc est, in quinque primos Bibliorum libros: quibus iuxta M. Sanctis Pagnini ...*, Lugduni: apud Petrum Landry, 1586. T. 22004.
Anotaciones marginales.

58. JERÓNIMO, Santo: *Septimo tomo haec insunt in parabolis Salomonis commentarij in Ecclesiasten Diui Hieronymi, Homiliae in Canticacanticorum quatuor Origenis nomine, Deniq[ue] in Iob commentarij*, Lugduni: Sebastianus Gryphius Germanus excudebat, 1530. T. 29018 (2) (VII).
59. JERÓNIMO, Santo: *Sextus tomus operum Diui Hieronymi: commentarios in duodecim prophetas quos minores uocant, iuxta utranq[ue] translationem continet*, Lugduni: Sebastianus Gryphius Germanus excudebat, 1530. T. 29018 (1) (VI).
60. JOUBERT, Laurent: *Paradoxarum demonstrationum medicinalium Laur. Iouberti ...: decas prima*, Lugduni: ad Salamandrae, apud Carolum Pesnot, 1565. C. 6101 (1).
61. JUSTINO, Marco Juniano: *Iustini ex trogi Pompeii historiis externis libri XLIIII. Accessit De vita & moribus omnium Imperatorum S. Aurelio Victori addita epitome, ex variis ...*, Lugduni: apud Antonium Vincentium, 1558. FC. 10079.
- En la página final: Lugduni: Excudebat Symphor. Barbierus.
62. LACTANCIO, Lucio Celio Firmiano: *L. Coelii Lactantii Firmiani Diuinarū institutionum lib. VII; De Ira Dei liber I; De opificio Dei liber I; Epitome in libros suos, Liber acephalus; Carmen de Phoenice; [carmen de] Resurrectione dominica ...*, Lugduni: apud Ioannem Tornaesium et Gul. Gazeium, 1556. FC. 10081.
- Ex-libris ms. de Paulli Santos de Cueto.
63. LAGUS, Conradus: *Methodica iuris utriusque traditio: omnem omnium titulorum, tam Pontificii quam caesarei iuris materiam & genus, glossarum item & interpretum abstrusiora vocabula scienter & summatim explicata, postremo & iudiciarii ordinis modum ...*, Lugduni: apud Seb. Gryphium, 1546. D. 5063.
- Anotaciones marginales.
64. LUDOLPHUS DE SAXONIA (O. Cart.): *Vita Christi*, Lugduni: apud Iacobum Huguetan, 1554. T. 85646.
- Ex-libris "Es del Dr. D. Francisco Javier Rodríguez Obregon". Anotaciones marginales.
65. MAFFEI, Giovanni Pietro (S.I.): *Ioannis Petri Maffei Bergomatis e Societate Iesu, Historiarum indicarum libri XVI; Selectarum item ex India Epistolarum eodem interprete Libri IV ...*, Lugduni: ex officina Iunctarum, 1589. H. 55022.
66. MARANTA, Roberto: *D. Rob. Marantae ... Tractatus de ordine iudiciorum, vulgo speculum aureum, & Lumen, Aduocatorum; accesserunt, Disputationes decem Quaestionum legalium ...*, Lugduni: apud haeredes Iacobi Iunctae, 1567. D. 2091.
- Ex-libris ms. "Don Diego de la Hoz".
67. MONTI, Girolamo (-1522): *Tractatus de finibus regundis ciuitatum, castrorum ac praediorum, tam urbanorum, quam rusticorum*, Lugduni: ad Salamandrae, apud Clementem Baudin, 1573. D. 2085.

68. NEVIZZANO, Giovanni: *Clarissimi .. Ioan. de Neuizanis... Sylua nuptialis...*, Lugduni: per Ioannem Moylin..., 1526. E.N. 222.
Anotaciones marginales.
69. PERAULT, Guillaume: *Summae virtutum ac vitiorum, tomus primus [-secundus]*, Lugduni: apud Antonium Vincentium: excudebat Ioannes Frellonius, 1551.T. 85326 (II).
70. PERAULT, Guillaume (O.P.): *Summae virtutum ac vitiorum tom. Secundus*, Lugduni: apud Antonium Vincentium, 1554. T. 85238 (2).
Ex-libris ms. de Fr. Tomás de Chaves.
71. PERAULT, Guillaume (O.P.): *Summae virtutum ac vitiorum tomus primus*, Lugduni: apud Gulielmum Rouillium, 1571. T. 85328.
Ex-libris "Es del Dr. D. Francisco Javier Rodríguez Obregon".
72. PERAULT, Guillaume (O.P.): *Summae virtutum ac vitiorum tomus primus*, Lugduni: apud Antonium Vincentium, 1551. T. 85326 (I).
73. PERAULT, Guillaume (O.P.): *Summae virtutum ac vitiorum tomus primus*, Lugduni: apud Antonium Vincentium, 1554. T. 85238 (1).
Ex-libris ms. de Fray Tomás de Chaves.
74. PERERA, Benito: *Benedicti Pererii valentini e Societate Iesu Commentariorum in Danielelem Prophetam, libri sexdecim: adiecti sunt quatuor indices ...*, Lugduni: ex Officina Iuntarum, 1588 .T. 22119.
Ex-libris ms. "Es de D. Nicolás López Lizaga". Superlibris de la Compañía de Jesús.
75. PERERA, Benito (S.I.): *Benedicti Pererii... e Societate Iesu Aduersus fallaces et superstiosas artes, id est, De magia, de obseruatione somniorum & de diuinatione astrologica libri tres*, Lugduni: ex officina Iuntarum, 1592. F. 50014.
Anotaciones marginales.
76. PETRUS LOMBARDUS: *Magistri sententiarum, libri HI*, Lugduni: sumptibus Petri Landry, 1593. T. 42002.
Anotaciones marginales.
77. PETRUS LOMBARDUS: *Magistri Sententiarum libri quatuor*, Lugduni: apud Haeredes Iacobi Iuntae, 1564. T. 42000.
Ex-libris ms. de Manuel Venegas.
78. PINHEL, Aires: *Arii Pineli... Ad constitutiones Cod. de Bonis Maternis doctissimi amplissimique commentarij, quibus maternae successionis iura feliciter explicantur...*, Lugduni: apud haeredes Iacobi Iunctae, 1566. D. 5093.

79. PLATÓN: *Divini Platonis Operum a Marsilio Ficino tralatorum: tomus secundus Continens Quaternitatem Tertiam, & Quartam*, Lugduni: apud Joan. Tornaesium, 1550. FC. 5036 (II).
80. POLIENO: *Polyaeni Stratagematum libri octo*, [Lugduni]: apud Ioan. Tornaesium, 1589. FC. 5058.
81. POLLETUS, Franciscus: *Fran. Polleti... Historia Fori Romani; restituta, illustrata et aucta corollariis et praetermissis... per Philip. Broidaeum Ariensem ...*, Lugduni: apud Franciscum Feuraeum, 1587. D. 2099.
82. PRIERIAS, Silvestro: *Rosa aurea seu Margarita theologica omnia totius anni evangelia complectens*, Lugduni: apud Haeredes Iacobi Iuntae, 1551. T. 98086.
83. PRIERIAS, Silvestro: *Summae Sylvestrinae, quae summa summarum merito nuncupatur: pars secunda*, Lugduni: sumptibus Petri Landry, 1593. T. 70132(2).
Excudebat Ioannem Tholozanum.
84. PRIERIAS, Silvestro (O.P.): *Summae sylvestrinae quae summa summarum merito nuncupatur: pars prima...*, Lugduni: sumptibus Petri Landry, 1593. T. 70132(1).
85. REBUFFI, Pierre: *Praxis beneficiorum*, Lugduni: apud Gulielmum Rouillium, 1580. T. 1274.
Anotaciones marginales.
86. ROBERTO BELLARMINO, Santo: *Disputationum Roberti Bellarmini ... Societatis Iesu De controuersiis christianae fidei aduersus huius temporis haeticos tomus tertius ...*, Lugduni: apud Ioan. Pillehotte ..., 1593. T. 47058(III).
En el volumen I, editado en 1603, leemos en la página final: "Ex typographia Hugonis Gazaei".
87. SADOLETO, Jacopo: *Iacobi Sadoleti... interpretatio in Psalmum Miserere mei Deus...*, Lugduni: Apud Seb. Gryphium, 1533. L. 20021 (3).
88. SÉNECA, Lucio Anneo: *L. Annei Senecae Cordobensis Tragoediae septem*, Lugduni: Apud Seb. Gryphium, 1541. FC. 10106.
89. SNOY, Reinier: *Psalterium paraphrasibus illustratu*, Lugd: sub scuto Coloniensi, 1545. T. 22015.
Excudebant Ioannes et Franciscus Frellonii, frates.
Ex-libris ms. de Ludovici de Lima.
90. SOTO, Domingo de (O.P.): *Fratris Dominici Soto ... Ordinis Praedicatorum ... Libri decem de iustitia et iure*, Lugduni: apud Gulielmum Rouillium, 1582. T. 46009.
91. STAPLETON, Thomas: *Promptuarium morale super euangelia dominicalia totius anni ...*, Lugduni: sumptibus Ioannis Baptistae Buysson, 1596. T. 70177.

Anotaciones marginales.

92. STAPLETON, Thomas: *Promptuarium morale super euangelia dominicalia totius anni ...*, Lugduni: sumptibus Ioannis Baptistae Buysson, 1596. T. 70240.

Anotaciones marginales.

93. TITELMANS, François: *Elucidatio in omnes Psalmos iuxta veritatem Vulgatae et Ecclesiae vsitatae latinae editionis, quae & ipsa integra ex aduerso correspondent...*, Lugduni: apud Gulielmum Rouillium..., 1573. T. 22057 (I).

Ex-libris ms. "Es del Colegio de San Ambrosio de la Comp^a de Jesús de Valla. dióle el racionario P^o de Porras ora Proco.". Ex-libris ms. "Manuel Venegas, Pro.". Ex-libris ms. "Dr. Soria".

94. TITELMANS, François: *Elucidatio in omnes Psalmos iuxta veritatem Vulgatae et Ecclesiae vsitatae latinae editionis quae & ipsa integra ex aduerso correspondet: ...*, Lugduni: apud Gulielmum Rouillium, sub scuto veneto, 1573. T. 22057 (II).

Ex-libris ms. "Es del Colleg. de S. Ambrosio de la Comp^a de Jhs. de Vallad. dióle el racion. Pedro de Porras ora proco.".

Anotaciones marginales.

95. TITELMANS, François (O.F.M.): *Compendium philosophiae naturalis seu De consideratione rerum naturalium, earumq[ue] ad suum creatore reductione: libri XII*, Lugduni: apud Guliel. Rouillium ..., 1558. F. 55001.

Ex-libris ms. de Manuel Venegas.

96. TITELMANS, François (O.F.M.): *Francisci Titelmanni ... Ordinis Fratrum Minorum ... Mysteriorum missa expositio: aliáque quaedam Opuscula, quorum tibi titulos sequens indicabile pagina...*, Lugduni: apud Gulielmum Rouillium, 1558. T. 98036.

97. TITELMANS, François (O.F.M.): *Sectio prima elucidationis in omnes psalmos ...*, Lugduni: apud Gulill. Rouillium ..., 1548. T. 22058 (I).

Excudebant Philibertus Rolletius et Bartholomaeus Fraenus.

98. TITELMANS, François (O.F.M.): *Sectio secunda Elucidationis in omnes Psalmos iuxta veritatem vulgatae et ecclesiae vsitatae latinae editionis*, Lugduni: apud Guliel. Rouillium, 1548. T. 22058 (II)

Excudebant Philibertus Rolletius et Bartholomaeus Fraenus.

99. TOMÁS DE AQUINO, Santo: *D. Thomae Aquinatis ... Summa contra gentiles: quatuor libris comprehensa*, Lugduni: ad Salamandrae in vico Mercatorio, 1567. T. 43055.

Anotaciones marginales. Ex-libris ms. "fray Antonio de Molina".

100. TOMÁS DE AQUINO, Santo: *Diui Thomae Aquinatis ... In librum beati Dionysii de diuinis nominibus pia & erudita explanatio, Theologiae sacraeque scripturae studiosis vtilissima ...*, Lugduni: apud Gulielmum Rouillium, 1588. T. 45000B (3).

101. TOMÁS DE AQUINO, Santo: *Divi Thomae Aquinatis doctoris angelici Ordinis Fratrum Praedicatorum Totius Theologiae Summa: in tres partes ...*, Lugduni: apud Gulielmum Rovillium, 1588. T. 45000A (1).
Ex-libris ms. "D. Thomas González Escudero".
102. TOMÁS DE AQUINO, Santo: *Prima secundae Operum Sancti Thomae Aquin. ... Thomae Aquinatis Summae theologiae prima secundae ...*, Lugduni: apud Hugonem et Haeredes Aemonis à Porta, 1547. E.N. 204 (1).
Anotaciones marginales. Excudebat Franciscus et Claudius Marchant Fratres.
103. TOMÁS DE AQUINO, Santo: *Prima secundae partis Summae Sacrae Theologiae S. Thomae Aquinatis...*, Lugduni: [s.n.], 1581. T. 45002 (1).
Ex-libris ms. de Diego Pérez Arias.
104. TOMÁS DE AQUINO, Santo: *Quaestiones disputatae S. Thomae Aquinatis...*, Lugduni: apud Sebastianum de Honoratis, 1557. T. 43010.
Ex-libris ms. "Alonso Calderón Cabezas".
105. TOMÁS DE AQUINO, Santo: *Secunda secundae partis Summae Sacrae Theologiae S. Thomae Aquinatis ...*, Lugduni: apud Gulielmum Rouillium, 1588. T. 45000 C.
Ex-libris ms. "De la Librería de D. Thomas González".
106. TOMÁS DE AQUINO, Santo: *Secunda secundae Sancti Thomae cum comment. Card. Caietani ...: Thomae Aquinatis secunda secundae luculentissimi ...*, Lugduni: apud Haeredes Iacobi Giuntae, 1548. T. 43048 B.
Excudebat Franciscus et Claudius Marchant Fratres.
107. TOMÁS DE AQUINO, Santo: *Summa S. Thomae Aquinatis ... Ordinis Fratrum Praedicatorum ...*, Lugduni, 1581. T. 43065 (1).
108. TOMÁS DE AQUINO, Santo: *Summa S. Thomae Aquinatis ... Ordinis Fratrum Praedicatorum ...*, Lugduni, 1581. T. 43065 (2).
Contiene el privilegio real para editar la obra a favor de "Etienne Michel et Barthelemy Honorat Marchants libraires".
109. TOMÁS DE AQUINO, Santo: *Summae Theologicae D. Thomae Aquinatis sex copiosissimi indices ...*, Lugduni: apud Gulielmum Rouillium, 1588. T.45000 A (2).
110. TOMÁS DE AQUINO, Santo: *Summae theologicae D. Thomae Aquinatis sex copiosissimi indices ...*, Lugduni: [s.n.], 1581. T. 43067.
111. TOMÁS DE AQUINO, Santo: *Tertia pars Operum Sancti Thomae Aquinatis ...: Diui Thomae Aquinatis Summae theologiae pars tertia ...*, Lugduni: apud Haeredes Iacobi Giuntae, 1547. T. 43048C (1).

Excudebat Franciscus Mercator et Claudius eius frater.

Anotación "Conforme al índice expurgatorio del año 1640 por particular comisión de la Santa Inquisición, expurgué este libro en ... 1660, Fr. Vicente Fernández".

112. TOMÁS DE AQUINO, Santo: *Tertia pars Summa sacrae theologiae*, Lugduni: apud Stephanum Michaellem, 1588. T. 45000 D.

Ex-libris ms. "De la Librería de D. Thomas González".

113. TOMÁS DE AQUINO, Santo: *Tertia pars Summae Sacrae Theologiae S. Thomae Aquinatis ...* Lugduni: [s.n.], 1581. T. 46050.

Ex-libris ms. de Diego Pérez-Arias Trigo.

Anotaciones marginales.

114. TOMÁS DE AQUINO, Santo: *Tertia pars Summae Sacrae Theologiae Sancti Thomae Aquinatis ...*, Lugduni: apud haeredes Iacobi Iuntae, 1562. T. 45003.

115. VALERIANO, Pierio: *Hieroglyphica seu De sacris aegyptiorum, aliarumque gentium literis commentarii*, Lugduni: apud Thomam Soubbron, 1594. H. 906.

Anotación: "No era comprendido esta impression en el expurgatorio del año 1640".

116. VALLA, Laurentius: *Laurentii Vallae Elegantiarum latinae linguae libri sex: eiusdem De reciprocatione...*, Lugduni: Apud Seb. Gryphium, 1551. FC. 15023.

117. VALLÉS DE COVARRUBIAS, Francisco: *Francisci Vallesii De iis quae scripta sunt Physice in libris sacris siue De Sacra Philosophia liber singularis ...*, Lugduni: in officina Q. Hug. a Porta, apud fratres de Gabiano, 1595. F. 55019.

118. VICENTE FERRER, Santo: *Beati Vincentii ... Praedicatorum ordinis ... Sermones de sanctis: eisdem [sic] denuò summa cura per D. Damianum Diaz ...*, Lugduni: apud haeredes Iacobi Junctae, 1558. T. 95.217.

Anotaciones marginales.

119. VIRGILIO MARÓN, Publio: *Opera Vergiliana: cum decem cõm̄etis docte & familiariter exposita ...*, Lugduni: ab Iacobo Mareschal, 1528. E.N. 210.

Anotaciones marginales.

1

3

3 bis

4

5 interior

7 portada

7 colofón

8

9

10

11 portada

11 colofón

12

13 colofón

14 colofón

15 portada

15 colofón

16

17

19

20 portada

20 colofón

21

22

23

24

26

27

28

30

32

33

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

48

49

50 interior

52

53

54

55

56

57

58 portada

58 colofón

59 portada

59 colofón

60

61

63 portada

63 colofón

64

65 portada

65 colofón

66

67

69

70

71

72

73

75

76

77

78

79

80 portada

80 colofon

81

82

83

84

85

86

87 portada

87 colofón

88 portada

88 colofón

89

90

91

92

93

94

95

96

97

99

100

101

102

102 bis

103

104

105

107

108

109

110

111

112

113

114

115

117

118

119 portada

119 interior